

AUTISMO E INTESTINO: COMO A MICROBIOTA PODE INFLUENCIAR O COMPORTAMENTO E O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL

AUTISM AND THE GUT: HOW MICROBIOTA CAN INFLUENCE BEHAVIOR AND BRAIN DEVELOPMENT

Kêndalle Valentine Mourão de SOUSA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0005-8672-074X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: valentine.kvms@hotmail.com

VilmaraCristina Santos BELIZÁRIO

ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-0152-9440>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: vilmaracristina22@gmail.com

Maria Aparecida Lima Feitosa ROCHA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-1480-5770>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: c-ida14jb@hotmail.com

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) um quadro neurológico que afeta a comunicação e interação social, caracterizada por habilidades sociais prejudicadas, problemas de comunicação e comportamentos repetitivos. A etiologia do TEA é desconhecida, mas estudos sugerem que fatores genéticos e ambientais podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno. A prevalência do TEA tem aumentado nos últimos anos, afetando cerca de 1 em cada 160 crianças em todo o mundo. O diagnóstico precoce e o acompanhamento multiprofissional são fundamentais para promover melhor qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas com TEA. A disbiose intestinal tem sido relacionada ao TEA, e intervenções que visam restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, como o uso de probióticos e transplante de microbiota fecal, têm mostrado resultados promissores. É essencial aumentar a conscientização e promover a inclusão das pessoas com TEA na sociedade.

Palavras-Chave: Autismo. Neurodesenvolvimento. Disbiose.

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurological condition that affects communication and social interaction, characterized by impaired social skills, communication problems, and repetitive behaviors. The etiology of ASD is unknown, but studies suggest that genetic and environmental factors may contribute to its development. The prevalence of ASD has increased in recent years, affecting approximately 1 in 160 children worldwide. Early diagnosis and multidisciplinary monitoring are essential to promote a better quality of life and development for people with ASD. Gut dysbiosis has been linked to ASD, and interventions aimed at restoring the balance of the gut microbiota, such as the use of probiotics and fecal microbiota transplants, have shown promising results. It is essential to raise awareness and promote the inclusion of people with ASD in society.

Keywords: Autism. Neurodevelopment. Dysbiosis.

INTRODUÇÃO

O autismo é uma condição neurológica que atinge o modo como um indivíduo se comunica e age com o mundo ao seu redor com diferentes níveis de habilidades e desafios (STEPHAN *et al.*, 2022).

A etiologia do autismo ainda é desconhecida. Diversas investigações vêm tentando

descobrir as condições relacionadas ao distúrbio as causas neurobiológicas, relacionadas ao autismo, como agitações (convulsões); deficiência intelectual; redução de neurônios e conexão sináptica com a tonsila, hipocampo e cerebelo, megalencefalia (KEMPER *et al.*, 1998).

Os casos diagnosticados do Transtorno do espectro autista (TEA) tem aumentado de maneira significativa nos últimos anos, e esse crescimento está relacionado uma maior conscientização sobre o transtorno por parte dos profissionais de saúde e educação, ampliação do acesso a serviços especializados e nos critérios de diagnósticos. No entanto, a relação recentemente observada entre fatores ambientais e o TEA contribui para compreender esse aumento na incidência. O transtorno está presente em todos os grupos raciais, étnicos e níveis de socioeconômicos embora estudos indiquem que as crianças brancas recebem diagnósticos com maior frequência do que crianças negras ou hispânicas. Conforme dados da organização mundial de saúde, estima-se que, globalmente 1 a cada 160 crianças são diagnosticadas com autismo, demonstrando que se trata de um relevante desafio de saúde pública. Também foi observado que os meninos são até 4 vezes mais propensos do que as meninas a serem diagnosticados com TEA (IGLESIAS-VÁZQUEZ L. *et al.*, 2020).

Pesquisas indicam que entre 60 e 65% dos casos de autismo podem estar relacionados a fatores ambientais, tanto antes quanto depois do nascimento. Os fatores de risco durante a gestação envolvem infecção materna, condições de saúde da mãe, deficiência de ácido fólico e ferro além do uso de drogas na gravidez. Já os fatores de risco pré-natais estão ligados a complicações fetais, problemas no cordão umbilical, alterações no crescimento ou na idade gestacional do feto, falta de oxigênio, durante a cesariana, apresentação anormal do feto. Os perigos enfrentados no pós-natal incluem aleitamento materno, contaminação do ar, consumo de antibióticos e fatores nutricionais (ALHARTHI A. *et al.*, 2022).

Aspectos ambientais podem exercer uma influência significativa sobre o funcionamento das células nervosas do cérebro fetal em desenvolvimento. Esses fatores de risco são amplamente reconhecidos por contribuírem também para a alteração na composição da microbiota intestinal. Como ainda não há uma causa específica e comprovada ao autismo, diversos estudos têm buscado compreender outros possíveis elementos associados ao seu surgimento entre eles as mudanças na flora da microbiota intestinal. Indivíduos diagnosticados com TEA apresentam um desequilíbrio na microbiota, caracterizado por uma menor diversidade bacterianas especificamente pela redução dos filos Bacteroidetes/Firmicutes (ALHARTHI A. *et al.*, 2022).

Indiscutivelmente tem-se notado nos últimos anos um aumento significativo dos casos diagnosticados como TEA (SHAW *et al.*, 2021). Portanto, vale ressaltar que a prevalência do TEA pode variar em diferentes regiões e grupos populacionais. A maior conscientização sobre o transtorno, juntamente com a melhoria nos métodos de diagnóstico e avaliação, pode influenciar os números relatados (RODRÍGUEZ-BARRIONUEVO *et al.*, 2002). Aumento também evidencia a necessidade de estudos mais aprofundados acerca das causas e dos fatores associados ao transtorno, considerando a sua complexa interação entre componentes genéticos, ambientais e neurobiológicos (GRIESI-OLIVEIRA, 2017).

A relevância deste estudo se justifica pela importância de compreender a influência da microbiota intestinal sobre o desenvolvimento e os sintomas do TEA, tendo em vista as recentes evidências que relacionam o eixo microbiota-intestino-cérebro às alterações comportamentais e cognitivas observadas nesses indivíduos (HSIAO *et al.*, 2013).

Pesquisas indicam que o desequilíbrio microbiano intestinal, conhecido como disbiose, pode impactar a função cerebral e modular o comportamento, o que reforça o

papel do sistema gastrointestinal como um fator biológico de relevância no autismo (MAYER *et al.*, 2006).

Além disso, o diagnóstico precoce e o acompanhamento multiprofissional são fundamentais para promover melhor qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas com TEA, reduzindo os impactos negativos do diagnóstico tardio e das dificuldades de inclusão social (SILVA *et al.*, 2009).

A identificação de marcadores biológicos e a análise da microbiota intestinal podem contribuir para estratégias terapêuticas inovadoras, como o uso de probióticos ou o transplante de microbiota fecal, que já demonstram resultados promissores em estudos recentes (KANG *et al.*, 2019).

Dessa maneira, pesquisar a ligação entre a microbiota intestinal e o Transtorno do Espectro Autista é fundamental não só para o avanço da ciência, mas também para o desenvolvimento de novas abordagens diagnósticas e tratamento. Trabalho tem como objetivo de ampliar o entendimento sobre o tema contribuir a conscientização da sociedade, incentivando a inclusão, combate ao preconceito e oferecendo mais apoio às pessoas com TEA e suas famílias (STEPHAN *et al.*, 2022).

Dado o exposto, têm como pergunta norteadora, quão fundamental é a modulação da microbiota intestinal para a atenuação de sintomas comportamentais e o suporte ao desenvolvimento neurológico em pessoas com autismo, e ainda quais são os principais métodos utilizados para diagnosticar o transtorno do espectro autista?

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, por meio de artigos, documentários, revistas e resenhas, que datam de 1998 até 2024. Como critério de busca utilizamos bases de dados confiáveis como PUBMED, GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO.

Abordando uma revisão contemporânea, com interesse em uma pesquisa de caráter exploratório, qualitativo e quantitativo sobre todas as informações contidas no mesmo. Investigar a importância da microbiota intestinal na modulação de sintomas comportamentais e na evolução neurológica das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), recolhendo todas as evidências científicas que demonstrem a correlação entre disbiose intestinal e alterações cognitivas, sociais e emocionais. Com o simples objetivo de compreender a forma e as estratégias terapêuticas, como o uso de probióticos e o transplante da microbiota fecal, podem contribuir para o reequilíbrio da microbiota e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos.

Na utilização de fontes secundárias, observa-se rigorosa aderência aos direitos autorais, os quais asseguram a transcrição de informações similares, desde que se conceda o devido crédito aos autores das obras consultadas, conforme preceitua a legislação vigente. Conforme destacado por Soares (2021) contribuir com a pesquisa científica de forma compacta e inovadora, utilizando-se toda variedade de dados que o meio virtual nos mostra e, se faz essencial.

Em virtude da natureza dos dados empregados – oriundos de publicações previamente estabelecidas e não de fontes primárias exclusivas – e da ausência de interação direta com indivíduos ou manipulação de amostras biológicas humanas, a submissão do presente estudo a um comitê de ética em pesquisa não se mostrou pertinente.

REVISÃO DE LITERATURA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve diversos transtornos e um distúrbio do neurodesenvolvimento, que surge de forma precoce, ainda na infância, enquanto a criança está no processo de crescimento. Ele se manifesta por dificuldades nas habilidades

sociais, problemas de comunicação e comportamento repetitivos, que contribuem para um desenvolvimento atípico. Também podem ocorrer comportamentos incomuns, além de prejuízos na interação e na comunicação social. Indivíduos com TEA apresentam ainda maior probabilidade de desenvolver outros transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e outros transtornos (ZELIADT, 2021).

Esses possíveis sinais servem de alerta e podem ser diagnosticados por volta de 1 a 4 anos de idade enquanto as experiências sociais progressistas, como socializar com outras crianças começam a se desenvolver. A estimativa é maior para o público masculino (ZELIADT, 2021).

A origem do autismo permanece desconhecida, mas existem estudos que mostram que não existe apenas uma causa única, mas contém a interação de fatores genéticos e ambientais, que pode diminuir ou aumentar o risco de desenvolvimento do TEA (GUPTA *et al.*, 2006).

Indivíduos propensos a um fator genético, acaba sendo transmitida de forma heterogêneo que o distúrbio produz heterogeneidade fenotípica, ainda não existem um biomarcador para o TEA (GRIESI-OLIVEIRA *et al.*, 2017).

O alto índice de conhecimento e dos aumentos de diagnósticos no espectro autista têm levado a uma demanda crescente por serviços de saúde, educação especializada e suporte familiar; o reconhecimento precoce dos sinais de autismo é essencial para garantir intervenções eficazes e o desenvolvimento saudável das pessoas no espectro autista (SILVA *et al.*, 2009).

A pessoa acometida com TEA enfrenta uma série de desafios de acordo com as necessidades individuais, como, por exemplo, dificuldades na comunicação verbal e não verbal. Com apoio adequado, tratamentos específicos e inclusão, é possível obter um progresso (SILVA *et al.*, 2009).

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), autismo é categorizado em três domínios principais limitações na interação social, dificuldade na linguagem e comunicação social, com a presença de comportamentos repetitivos e padrões restritivos, em três níveis (FIRST MB., 2013), conforme figura 1.

Figura 1 Níveis de gravidade para transtorno do espectro autista

TABELA 2 Níveis de gravidade para transtorno do espectro autista

Nível de gravidade	Comunicação social	Comportamentos restritos e repetitivos
Nível 3 "Exigindo apoio muito substancial"	Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal causam prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem de outros. Por exemplo, uma pessoa com fala inteligível de poucas palavras que raramente inicia as interações e, quando o faz, tem abordagens incomuns apenas para satisfazer a necessidades e reage somente a abordagens sociais muito diretas.	Inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos/repetitivos interferem acentuadamente no funcionamento em todas as esferas. Grande sofrimento/dificuldade para mudar o foco ou as ações.
Nível 2 "Exigindo apoio substancial"	Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal; prejuízos sociais aparentes mesmo na presença de apoio; limitação em dar início a interações sociais e resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que partem de outros. Por exemplo, uma pessoa que fala frases simples, cuja interação se limita a interesses especiais reduzidos e que apresenta comunicação não verbal acentuadamente estranha.	Inflexibilidade do comportamento, dificuldade de lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos/repetitivos aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual e interferem no funcionamento em uma variedade de contextos. Sofrimento e/ou dificuldade de mudar o foco ou as ações.
Nível 1 "Exigindo apoio"	Na ausência de apoio, déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis. Dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Pode parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na conversação com os outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente malsucedidas.	Inflexibilidade de comportamento causa interferência significativa no funcionamento em um ou mais contextos. Dificuldade em trocar de atividade. Problemas para organização e planejamento são obstáculos à independência.

Fonte: American Psychiatric Association (APA). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: *DSM-5*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

A diversidade e complexidade das manifestações presentes no espectro autista no modo de funcionamento e nas expressões comportamentais e emocionais, podem tornar o processo da avaliação neuropsicológica um grande desafio e, em alguns casos acaba resultando na negligência. Prática clínica, muitas avaliações realizadas como foco TEA considerando indicadores como o quociente intelectual (QI) e o comportamento adaptativo como componentes fundamentais dentro dos protocolos de avaliação (BRACONNIER *et al.*, 2021)

De acordo com academia Americana de Pediatria é recomendado que seja realizado uma a triagem em crianças até 3 anos de idade para que sejam identificados os sinais precoces de autismo (GENOVESE *et al.*, 2020).

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) contém uma avaliação de padrões específicos de comportamento e interação social. Transtorno é persistente e amplo, sem uma cura conhecida, mas acredita-se que com a intervenção precoce pode influenciar o prognóstico positivo (GRIESI-OLIVEIRA *et al.*, 2017).

No Brasil, o Ministério da Saúde publicou em 2013 a Diretriz de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA, com vistas a orientar os profissionais de saúde, bem como os parentes, a fim de auxiliar na identificação precoce do autismo em crianças de até três anos. Apesar da relevância do tema, ainda é escasso o número de publicações científicas sobre o cuidado com as crianças com TEA desde as perspectivas de seus parentes (GADIA *et al.*, 2007).

Estudos recentes sobre o eixo intestino-cérebro têm revelado que o intestino contém milhões de células nervosas, possivelmente formando uma extensa rede denominada sistema nervoso entérico (SNE). O SNE é também considerado o "segundo cérebro". O SNE e o sistema nervoso central (SNC) estão conectados principalmente através do nervo vago, formando o eixo intestino-cérebro (FLANNERY *et al.*, 2019).

As comunicações dentro do eixo intestino-cérebro ocorrem por meio do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso entérico, neurotransmissores, hormônios e respostas imunes. Os neurotransmissores produzidos no intestino exercem uma influência significativa sobre nossas emoções, regulando o eixo intestino-cérebro. Aproximadamente 90% dos neurotransmissores, como a serotonina, são produzidos no intestino (MOHAMMAD-ZADEH *et al.*, 2008).

O microbioma intestinal humano é composto por trilhões de células bacterianas, representando uma quantidade dez vezes maior do que o número de células do corpo humano. O intestino humano médio contém cerca de 1 kg de diversos grupos de bactérias que realizam atividades benéficas constantemente envolvidas na produção e transporte de metabólitos e na manutenção da homeostase intestinal (DINAN *et al.*, 2015).

Anteriormente, a maioria da microbiota não podia ser identificada por meio de técnicas culturais tradicionais. No entanto, os pesquisadores superaram essa limitação utilizando tecnologias de sequenciamento de última geração e sequenciamento metagenômico para identificar microrganismos não cultiváveis (WANG *et al.*, 2015).

Nossos intestinos abrigam inúmeras bactérias benéficas que produzem muitos neurotransmissores e metabólitos ativos no intestino, utilizando os alimentos consumidos. O aminoácido essencial triptofano, encontrado nos alimentos, atua como precursor de um neurotransmissor chamado serotonina. Mais de 1% a 2% do triptofano da dieta é convertido em serotonina (JENNIS *et al.*, 2017).

Bactérias intestinais benéficas, como *Bifidobacterium infantis*, transforma triptofano em serotonina, controlando as emoções e o comportamento. *Clostridium sporogenes* amplia a produção de metabólitos do triptofano, chamados ácido indol-3-propiónico (IPA), uma molécula bioativa que cresce a produção de moléculas anti-inflamatórias (WIKOFF *et al.*, 2009).

O intestino possui a capacidade de ser invadido por diversos microrganismos patogênicos, resultando no desenvolvimento de problemas gastrointestinais subsequentes à colonização por *Clostridium botulinum* (TSAI *et al.*, 2012).

A presença da bactéria *Clostridium* no cólon está associada a probabilidade de um indivíduo desenvolver o Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma vez que essa cepa específica de bactéria produz a neurotoxina tetânica (TeNT), que se propaga pelo nervo vago até o Sistema Nervoso Central (SNC). A TeNT bloqueia os neurotransmissores mediante a clivagem proteolítica da sinaptobrevina, proteína que integrante na vesícula sináptica, precipitando assim um gama de déficits comportamentais. Estudos realizados recentemente sugerem que a presença de *Clostridium tetani* pode ser utilizada como um grande indicador para o diagnóstico do autismo (TEA) (LI *et al.*, 2019).

Na figura 2, o diagrama esquemático do eixo microbiota-intestino-cérebro representa a conexão bidirecional entre o neuroeixo (SNC) e segundo cérebro (SNE) por entre os nervos vagos, que transportam neurotransmissores como serotonina, neurotoxina tetânica e metabólitos microbianos como AGCC produzidos pela ação microbiana. Milhões de células imunes no sistema nervoso entérico realizam funções imunomediadas e mantêm a colonização microbiana saudável.

Figura 2. Diagrama esquemático do eixo microbiota-intestino-cérebro

Microbiota-gut-brain axis

Fonte: Taniya et al.;2022.

É importante ter cada vez mais meios que possa aumentar a conscientização e

realizar a inclusão dessas pessoas na sociedade. Compreender ajuda a combater estigmas e preconceitos, além de garantir que os autistas recebam o apoio e os recursos necessários (STEPHAN *et al.*, 2022).

A disbiose intestinal é definida como um desequilíbrio na composição e função da microbiota intestinal, afetando negativamente a saúde do hospedeiro. Desequilíbrio pode colocar a perda da diversidade microbiana, a proliferação excessiva de microrganismos potencialmente patogênicos e a perda de bactérias benéficas. Essas alterações podem comprometer a integridade da mucosa intestinal, a fabricação dos metabólitos principais na conservação entre o intestino e o cérebro (DINAN *et al.*, 2017).

A microbiota intestinal desempenha papel fundamental no cuidado da homeostase imunológica e metabólica. Na disbiose pode acontecer uma mudança no equilíbrio entre espécies bacterianas, o que cresce a permeabilidade intestinal e permitir a translocação de moléculas inflamatórias e toxinas para a corrente sanguínea. Isso acaba ocorrendo uma resposta imune sistêmica que pode impactar diretamente no sistema nervoso central (SNC), através do eixo microbiota-intestino-cérebro (FIORENTINO *et al.*, 2016).

Em indivíduos com autismo, a disbiose intestinal tem sido amplamente relatada. Estudos demonstram que pessoas com TEA apresentam perda da diversidade microbiana intestinal e alterações na abundância de determinados filos bacterianos, como crescimento do gênero *Clostridium* e diminuição de *Bifidobacterium* e *Prevotella*, quando comparadas a indivíduos neurotípicos (KANG *et al.*, 2019).

Essas modificações podem interferir na construção de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, bem como em metabólitos neuroativos — incluindo os compostos orgânicos produzidos pela fermentação de fibras alimentares por bactérias do intestino, que são essenciais para a atividade cerebral e imunológica (DINAN *et al.*, 2017).

Pesquisas também indicam que o aumento da permeabilidade intestinal em pessoas com TEA está associado a níveis elevados de zonulina, proteína reguladora das junções de oclusão epiteliais. Essa condição, popularmente conhecida como “intestino permeável”, facilita o acesso de compostos inflamatórios para a corrente sanguínea, o que pode influenciar processos neuroinflamatórios e comportamentais (FIORENTINO *et al.*, 2016).

Além disso, intervenções que visam restaurar o equilíbrio da microbiota, como o uso de probióticos, prebióticos e transplante de microbiota fecal (TMF), têm apresentado resultados promissores. Estudos relatam melhora nos sintomas gastrointestinais e até em aspectos comportamentais e sociais em indivíduos com TEA submetidos a essas terapias (HSIAO *et al.*, 2013). No entanto, ainda são necessários estudos de maior duração e com amostras mais amplas para consolidar a eficácia desses avanços.

Assim, compreender o papel da disbiose intestinal no TEA é essencial para o desenvolvimento de estratégias preventivas e terapêuticas inovadoras. O eixo microbiota-intestino-cérebro cria um campo promissor da neurociência moderna, contribuindo para uma visão mais habituada da saúde mental e metabólica.

Contudo, sabemos que um dos maiores problemas para o tratamento do TEA é o possível diagnóstico e o tratamento tardio, sabendo que, entre os direitos garantidos à pessoa com autismo, estão o diagnóstico precoce e informações que auxiliem nos diagnósticos e tratamento do transtorno. Tendo em vista os comprometimentos no sujeito com TEA (HIROTA *et al.*, 2023)

Atualmente, existem diferentes abordagens terapêuticas disponíveis entre elas a análise do comportamento aplicada (ABA), um método amplamente utilizado por contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais e de adaptação, comunicativas e emocionais e de aprendizados melhorando a autonomia das pessoas com o TEA. Que possuem dificuldade na socialização, aprendizagem ou de atividades do dia a dia (NIKOLOV ROUMEN *et al.*, 2006).

O transtorno do espectro autista (TEA) ganhou incrivelmente a atenção do público devido a seu crescente predomínio na população, estabelecer diretrizes que orientem os profissionais e as famílias no tratamento das pessoas com TEA, garantindo um atendimento integral e suavizado, tendo as linhas de cuidado com um conjunto de orientações, estratégias de cuidado, procedimentos e tecnologias que visam o atendimento qualificado e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo (BRASIL, 2015).

Comportamento alimentar e distúrbios gastrointestinais associados ao Transtorno do Espectro Autista

Cada indivíduo humano possui características pessoais, psicológicas e corporais específicas. No entanto, em relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), ainda não há evidências conclusivas sobre os benefícios da nutrição para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados. Além da seletividade alimentar, é comum que pessoas com TEA manifestem complicações no trato gastrointestinal. Apesar das pesquisas realizadas referente a relação entre a nutrição e o autismo indiquem uma possível contribuição para a melhoria dos comportamentos e atitudes características dessas crianças, ainda não há um consenso entre os pesquisadores sobre essa questão (SOUZA *et al.*, 2019).

Indivíduos com TEA frequentemente exibem seletividade quanto à sua forma de se alimentar, o que limita a variedade de alimentos consumidos e pode resultar em deficiências nutricionais. Portanto, é crucial ter cautela ao permitir que crianças autistas selecionem e ingeram comida que não sejam benéficas (MENESES *et al.*, 2018).

Diversas pesquisas já realizadas, indicam que uma grande parte das crianças com TEA apresentam alterações gastrointestinais. Estudos apontam que esses distúrbios são comuns entre em crianças autistas, concordando que problemas digestivos aparecem com frequência no TEA. Além disso, existe interesses crescentes sobre os possíveis benefícios de dietas como a livre de glúten, sem caseína, ou ainda a combinação das duas, na tentativa de reduzir sintomas relacionados ao TEA, visto que muitos quadros persistem por longos períodos. A alergia alimentar e a inflamação do intestinais por diferentes causas podem ajudar a compreender manifestações e desconfortos apresentados por crianças com autismo através de múltiplos mecanismos (ROCHA *et al.*, 2019).

O consumo de glúten e caseína possa estar associado ao aumento dos incômodos gastrointestinais em pessoas autistas, já que muitos relatam a piora dos sintomas ao ingerirem esses alimentos. Pesquisas científica levantam hipóteses de que existam ligações diretas e indiretas e o funcionamento neurológico em indivíduos com TEA. Uma dessas teorias discute alterações na microbiota intestinal, também conhecida como disbiose, que poderia influenciar alguns comportamentos e sintomas presentes no autismo (MANNION *et al.*, 2013).

Microbiota intestinal e disbiose associadas ao Transtorno do Espectro Autista

O equilíbrio na composição da microbiota intestinal, conhecido como eubiose, é essencial para o bom funcionamento do intestino. Quando esse equilíbrio é rompido, ocorre um estado de disbiose, que está associado ao desenvolvimento de doenças intestinais e extraintestinais. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica descrita por comprometimentos na aquisição da linguagem e nas habilidades sociais. A hipótese fisiopatológica que liga o autismo à disbiose intestinal baseia-se em diversos modelos experimentais em animais; além disso, há uma alta prevalência de sintomas gastrointestinais e uma aparente diferença na composição da microbiota intestinal em comparação com os controles. (HSIAO *et al.*, 2013).

A disbiose intestinal leva a uma alteração na relação bidirecional entre o Sistema Nervoso Central (SNC) e a Microbiota Intestinal (MI), que está ligada à patogênese de distúrbios neurológicos e do desenvolvimento neurológico (CRYAN *et al.*, 2019).

Estudos pré-clínicos e clínicos crescentes indicam que os micróbios intestinais são um possível fator de suscetibilidade para a progressão de distúrbios neurológicos, incluindo doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP), esclerose múltipla (EM) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) (DINAN *et al.*, 2017).

Alteração da permeabilidade intestinal no TEA

Observa-se que uma parcela significativa de pessoas com TEA apresenta quadros de diarreia como decorrência de uma permeabilidade intestinal aumentada (HSIANG EY *et al.*, 2013).

A permeabilidade intestinal pode ser avaliada por meio da razão entre manitol e lactulose, substâncias utilizadas em testes de duplos açúcares. O manitol é absorvido principalmente pela via transcelular, enquanto a lactulose é absorvida pela via paracelular. Estudos recentes identificaram uma elevada razão manitol/lactulose em indivíduos com autismo, sugerindo uma alteração na permeabilidade intestinal nesse grupo (MAGISTRIS *et al.*, 2010).

Além disso, indivíduos com TEA que apresentam sintomas gastrointestinais exibem níveis séricos elevados de zonulina, uma proteína associada à regulação das junções oclusivas, o que pode indicar uma disfunção na barreira intestinal (Florentino M *et al.*, 2016).

Outro estudo encontrou concentrações elevadas de metabólitos de bactérias intestinais na urina de pacientes com autismo, o que possivelmente pode haver implicações extra-intestinais significativas (MING *et al.*, 2012).

Microbiota intestinal no TEA

Estudos recentes têm investigado a relação entre a composição da microbiota intestinal e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A análise da microbiota fecal, que permite avaliar a composição microbiana, foi observada que crianças com autismo regressivo - um subtipo do Transtorno do espectro autista (TEA) descrito por uma regressão do quadro após um período de desenvolvimento aparentemente normal apresentam uma maior prevalência de filo Firmicutes e uma menor abundância dos filos Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobacteria (FINEGOLD *et al.*, 2002).

Além disso, outro estudo revelou que crianças com autismo demonstraram uma superior ao Bacteroidetes/Firmicutes, além de níveis mais elevados dos exemplos são Lactobacillus e Desulfovibrio (FINEGOLD *et al.*, 2010).

No que diz respeito à predominância de cada filo, as crianças com TEA apresentaram 51% de Bacteroidetes, 37% de Firmicutes e 12% demais filos, enquanto o grupo controle apresentou 30% de Bacteroidetes, 63% de Firmicutes e 7% de outros filos (FINEGOLD *et al.*, 2010).

Observa-se também uma diminuição expressiva nos gêneros *Prevotella*, *Coprococcus* e *Veillonellaceae*, os quais compreendem as bactérias fermentadoras e degradadoras de carboidratos. Essas bactérias são essenciais na degradação de açúcares e na fermentação dos carboidratos (AGCC), como butirato, propionato e acetato. Além disso, foi relatada uma redução das espécies *Prevotella copri*, pertencentes ao gênero *Prevotella* (KANG *et al.*, 2013).

Em outro estudo, Adamns *et al.* (2021) verificaram níveis menores de ácidos graxos em cadeia curta nas fezes de crianças com TEA quando comparadas às de crianças neurotípicas. Dessa forma, a diminuição observada pode estar associada a uma quantidade menor de bactérias fermentadoras e degradadoras de compostos polissacarídeos na

microbiota intestinal. São bactérias responsáveis por produzir enzimas que rompem os açúcares, quais são posteriormente utilizados para gerar AGCC, como butirato, propionato e acetato (Behrens, 2021).

O gênero *Bacteroides*, pertencente ao filo *Bacteroidetes*, é amplamente reconhecido por sua habilidade em degradar polissacarídeos da dieta. Assim, uma menor abundância de *Bacteroidetes* pode acarretar uma produção reduzida de AGCC. Estudos experimentais com modelos de animais que manifestam comportamentos semelhantes aos do TEA evidenciam essa relação na redução significativa de espécies de *Bifidobacterium* e *Blautia*, pertencentes aos filos *Actinobacteria* e *Firmicutes*, respectivamente. Essa redução foi associada a um confronto por meio de amostras fecais de crianças com autismo e neurotípicas revelando também, uma diminuição significativa do gênero *Bifidobacterium* (WANG *et al.*, 2011).

Além disso, *Clostridium* spp. e *Enteroprototypes* foram isolados em maior quantidade em amostras fecais de crianças com TEA, assim como *Staphylococcus* (WANG *et al.*, 2011).

Contudo, nota-se um aumento no crescimento microbiano em autistas, incluindo espécies bacterianas e o fungo *Candida*, o qual está conexo a infecções (EKIEL *et al.*, 2010). Além disso, verificaram-se níveis altos de IgA no público autista em comparação com neurotípicos, o que influencia diretamente a proliferação bacteriana, dificultando o crescimento microbiano e consequentemente contribuindo para uma possível disbiose (ZHOU *et al.*, 2018).

A composição exata da microbiota intestinal em indivíduos com TEA ainda é um tema complexo e pouco definido, provavelmente em razão das variações existentes entre os métodos empregados em cada estudo, nas formas de análise estatística e principalmente, pela ausência de padronização quanto às características da população pesquisadas (como sexo, idade, dieta e hábitos alimentares). Dessa forma, torna-se indispensável a criação de protocolos padronizados e a uniformização das amostras, a fim de que as análises apresentem maior precisão e os resultados se aproximem mais da realidade (CHERNIKOVA *et al.*, 2021).

No entanto, há pesquisas que trazem a hipótese de que o autismo tenha uma grande relação com um desequilíbrio microbiano intestinal (disbiose) persistente (KANG *et al.*, 2017; SANDLER *et al.*, 2000), a qual pode ser impactada pelo público TEA ao apresentar maior uso de antibióticos durante as fases iniciais da vida. E essa disbiose, consequentemente, pode produzir toxinas, que sentiriam um impacto em toda a fisiopatologia do autismo, especialmente através do eixo-intestino-cérebro (SANDLER *et al.*, 2000).

Eixo intestino-cérebro

A transmissão entre o Sistema nervoso Central (SNC) e o Sistema nervoso entérico (SNE) acontece por meio do eixo intestino-cérebro. Através dessas informações, considerando-se a forma como ocorre a interligação entre o cérebro e o intestino. Ou seja, acontece de forma bidirecional e junto com a microbiota. O cérebro interage com o intestino por meio de componentes neurais, do sistema endócrino (Eixo hipotálamo-pituitária-adrenal), de componentes imunológicos (citocinas e metabólitos) e das partes do GI (microbiota, barreira intestinal e resposta imune intestinal) (CHONG *et al.*, 2019).

Além da constatação de que a estrutura de defesa esteja prejudicada em indivíduos autistas, observa-se também que a estrutura protetora que regula a passagem de substâncias que protegem o Sistema nervoso (SNC) de toxinas e patógenos (hematoencefálica) está alterada, elevando assim a proteína Claudina no cérebro. Esta

proteína é um componente crucial das oclusivas intestinais, que é responsável por controlar o fluxo intercelular (FIORENTINO *et al.*, 2016).

A comunicação dos órgãos viscerais e regiões do cérebro, como o hipotálamo, a amígdala e o córtex insular e os troncos cerebrais, acontecem por meio do nervo vago que envia comandos motores e parassimpáticos. Região fundamental para a comunicação entre o cérebro e o intestino (MAYER *et al.*, 2006).

O microbioma intestinal executa um papel importante no corpo humano de modulador de funções, essencial para a saúde, auxiliando na digestão, regulação e proteção. Essa influência pode acontecer de maneira direta, com a ação de moléculas inflamatórias e neuroativas que sinalizam, ou de forma indireta, através do nervo vago. A liberação de compostos no lúmen intestinal pode atuar sobre receptores como microrganismos intestinais, onde o cérebro funciona como módulo diretamente na composição e função do microbioma (CHERNIKOVA *et al.*, 2021)

Intervenção probiótica na modulação da microbiota intestinal no TEA

Através das alterações no microbioma e no metaboloma, como consequência da inflamação, com esta informação fizeram estudos com roedores, utilizando uma célula que contém um modelo de ativação imune por parte materna com características do TEA, encontraram anormalidades comportamentais, e os roedores tiveram aumento da permeabilidade intestinal, diferente de um roedor sem a ativação (HSIAO *et al.*, 2013).

Ao aprofundar-se em estudos para encontrar uma associação entre as células intestinais e o TEA, descobriram células compatíveis que após o uso oral demonstram que a bacteroides fragilis teve um resultado na alta melhora na permeabilidade intestinal, microbiota intestinal e nos perfis metabólicos do sangue, além do modo de agir associado ao TEA (BUFFINGTON *et al.*, 2016).

A inclusão do componente *Lactobacillus reuteri* em roedores e em crianças tailandesas com TEA no período de 6 meses são tratadas com uma variedade de probióticos como (cepas de *Lactocillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus delbruecki*, *Bifidobacteria longum*, *Bifidobacteria bifidum*; 2 bilhões de UFC de cada) exibiu a ausência dos déficits de comportamentos e melhora nas disfunções da comunicação social (LIU *et al.*, 2019).

Transplante de microbiota fecal

Procedimento que transfere fezes de um doador saudável para o intestino de um receptor para tratar doenças relacionadas ao desequilíbrio da microbiota intestinal é quando a quantidade de diversas bactérias benéficas no intestino diminui, enquanto as prejudiciais aumentam, como a disbiose. A transplantação é realizada por base de endoscopias, enemas ou alimentação oral de material liofilizado (CHINNA MEYYAPPAN *et al.*, 2020).

É relevante salientar que a maioria dos estudos analisados foi conduzida com populações infantis, e que, conforme a duração da intervenção aplicada, observaram-se variações nos períodos de acompanhamento e nos ciclos de tratamento com TMF, os quais se estenderam por diferentes intervalos de meses. De forma geral, os resultados indicaram melhorias significativas nas ferramentas diagnósticas do TEA após a aplicação do TMF, com evidências de redução dos sintomas centrais do transtorno, incluindo aspectos comportamentais, flutuações emocionais e dificuldades de comunicação social. O que demonstra um efeito benéfico em curto prazo. Os demais constataram uma diminuição significativa dos sintomas gastrointestinais, como diarreia, constipação e dor abdominal, além de melhorar na consistência das fezes de crianças com TEA (ZHANG *et al.*, 2023).

Em um estudo longitudinal realizado com os mesmos participantes após dois anos de intervenção, observaram resultados promissores, indicando melhorias não apenas nos

sintomas centrais do Transtorno do espectro autista (TEA), mas também em aspectos gastrointestinais a longo prazo (Kang et al., 2019).

Tabela 1. Sintomas Gastrointestinais, Comportamentais/Sociais

Categoria de Sintomas	Gravidade Inicial (Antes do TMF)	Gravidade Após o TMF (Curto Prazo)	Gravidade a Longo Prazo (2 Anos)
Sintomas Gastrointestinais (Constipação, Diarreia, Dor Abdominal)	Alta (Alto Índice de Disfunção)	Redução Significativa	Melhorias Persistentes
Sintomas Comportamentais/Sociais (Interação Social, Comportamento Repetitivo)	Alta (Sintomas Centrais do TEA)	Redução Significativa (Melhorias no Espectro)	Melhorias Persistentes

Fonte: Elaborados de acordo com artigo Zhang *et al.* (2023)

CONCLUSÃO

É fundamental ampliar as pesquisas que explorem a relação entre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a microbiota intestinal, pois esse conhecimento favorece a conscientização social e fortalece ações de inclusão. O aprofundamento desse tema contribui para reduzir estigmas e preconceitos, além de orientar o desenvolvimento de estratégias de apoio que atendam de forma adequada às necessidades das pessoas autistas.

A revisão evidencia que a microbiota intestinal desempenha papel central nos processos neurológicos, imunológicos e comportamentais mediados pelo eixo intestino-cérebro. A disbiose intestinal, caracterizada pelo desequilíbrio das populações microbianas, pode impactar diretamente o sistema nervoso central ao influenciar a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, resultando em alterações cognitivas e comportamentais observadas em indivíduos com TEA.

Os estudos também apontam que terapias voltadas ao restabelecimento da microbiota — como o uso de probióticos, prebióticos e o transplante de microbiota fecal — vêm demonstrando resultados promissores, especialmente na redução de sintomas gastrointestinais e comportamentais. Contudo, ainda se fazem necessárias pesquisas com maior duração e amostras mais amplas para confirmar a eficácia e a segurança dessas intervenções.

Compreender a correlação entre o autismo e a microbiota intestinal amplia as possibilidades terapêuticas e diagnósticas, configurando um campo inovador dentro da neurociência. Esse panorama reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar que integre neurologia, nutrição e microbiologia, promovendo melhor qualidade de vida, inclusão e respeito às individualidades das pessoas com TEA.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que esta pesquisa de revisão bibliográfica demonstre de forma clara a conexão entre a instabilidade da microbiota intestinal e os avanços dos sintomas associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Prevê-se que os resultados evidenciem:

A influência direta da disbiose intestinal sobre o eixo intestino-cérebro e seu impacto nos aspectos comportamentais e cognitivos do autismo;

A identificação de alterações nos principais filos bacterianos (Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, entre outros) e como essas mudanças afetam o metabolismo e a produção de neurotransmissores;

A relevância de terapias alternativas, como probióticos e transplante de microbiota fecal, no reequilíbrio intestinal e na possível melhora dos sintomas do TEA;

A necessidade de estudos futuros que consolidem o eixo microbiota-intestino-cérebro como marcador biológico e potencial alvo terapêutico para o autismo.

Com isso, espera-se contribuir para o avanço do conhecimento científico, subsidiando novas abordagens diagnósticas e terapêuticas, e fortalecendo a importância de políticas públicas voltadas à inclusão e ao atendimento integral das pessoas com TEA.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALHARTHI, Amani et al. The human gut microbiome as a potential factor in autism spectrum disorder. *International journal of molecular sciences*, v. 23, n. 3, p. 1363, 2022.

AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION (APA). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais-DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.2.

BAILEY A, PHILLIPS W, RUTTER M. Autism: towards an integration of clinical, genetic, neuropsychological, and neurobiological perspectives. *J Child Psychol Psychiatry*. 1996 Jan;37(1):89-126. doi: 10.1111/j.1469-7610.1996.tb01381.x. PMID: 8655659.

BRACONNIER ML, SIPER PM. Neuropsychological Assessment in Autism Spectrum Disorder. *Curr Psychiatry Rep*. 2021 Jul 30;23(10):63. doi: 10.1007/s11920-021-01277-1. PMID: 34331144; PMCID: PMC8324442.

BRASIL. **Lei n. 9.795 – 27 abr. 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental e institui a política nacional de educação ambiental. *Diário Oficial da União: Brasília*, 28 abr. 1999. p. 1.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde**. 1ª ed. Brasília. Editora do Ministério da Saúde, 2015.

CHERNIKOVA MA, FLORES GD, KILROY E, LABUS JS, MAYER EA, AZIZ-ZADEH L. The Brain-Gut-Microbiome System: Pathways and Implications for Autism Spectrum Disorder. *Nutrients*. 2021 Dec 16;13(12):4497. doi: 10.3390/nu13124497. PMID: 34960049; PMCID: PMC8704412.

CHINNA MEYYAPPAN A, FORTH E, WALLACE CJK, MILEV R. **Effect of fecal microbiota transplant on symptoms of psychiatric disorders: a systematic review**. *BMC Psychiatry*. 2020 Jun 15;20(1):299. doi: 10.1186/s12888-020-02654-5. PMID: 32539741; PMCID: PMC7294648.

CHONG PP, CHIN VK, LOOI CY, WONG WF, MADHAVAN P, YONG VC. **The Microbiome and Irritable Bowel Syndrome - A Review on the Pathophysiology**, Current Research and Future Therapy. *Front Microbiol*. 2019 Jun 10;10:1136. doi: 10.3389/fmicb.2019.01136. Erratum in: *Front Microbiol*. 2019 Aug 13;10:1870. doi: 10.3389/fmicb.2019.01870. PMID: 31244784; PMCID: PMC6579922.

CRYAN JF, O'RIORDAN KJ, COWAN CSM, SANDHU KV, BASTIAANSSEN TFS, BOEHME M, CODAGNONE MG, CUSSOTTO S, FULLING C, GOLUBEVA AV, GUZZETTA KE, JAGGAR M, LONG-SMITH CM, LYTE JM, MARTIN JA, MOLINERO-PEREZ A, MOLONEY G, MORELLI E, MORILLAS E, O'CONNOR R, CRUZ-PEREIRA JS, PETERSON VL, REA K, RITZ NL, SHERWIN E, SPICHAK S, TEICHMAN EM, VAN DE WOUW M, VENTURA-SILVA AP, WALLACE-FITZSIMONS SE, HYLAND N, CLARKE G, DINAN TG. The Microbiota-Gut-Brain Axis. **Physiol Rev.** 2019 Oct 1;99(4):1877-2013. doi: 10.1152/physrev.00018.2018. PMID: 31460832.

DE MAGISTRIS L, FAMILIARI V, PASCOTTO A, SAPONE A, FROLLI A, IARDINO P, CARTENI M, DE ROSA M, FRANCAVILLA R, RIEGLER G, MILITERNI R, BRAVACCIO C. Alterations of the intestinal barrier in patients with autism spectrum disorders and in their first-degree relatives. **J Pediatr Gastroenterol Nutr.** 2010 Oct;51(4):418-24. doi: 10.1097/MPG.0b013e3181dcc4a5. PMID: 20683204.

DINAN TG, CRYAN JF. Gut-aileyn axis in 2016: Brain-gut-microbiota axis - mood, metabolism and behaviour. **Nat Rev Gastroenterol Hepatol.** 2017 Feb;14(2):69-70. doi: 10.1038/nrgastro.2016.200. Epub 2017 Jan 5. PMID: 28053341.

EKIEL A, APTEKORZ M, KAZEK B, WIECHUŁA B, WILK I, MARTIROSIAN G. **Mikroflora jelitowa dzieci autystycznych Intestinal microflora of autistic children.** Med Dosw Mikrobiol. 2010;62(3):237-43. Polish. PMID: 21114016.

FINEGOLD SM, MOLITORIS D, SONG Y, LIU C, VAISANEN ML, BOLTE E, MCTEAGUE M, SANDLER R, WEXLER H, MARLOWE EM, COLLINS MD, LAWSON PA, SUMMANEN P, BAYSALLAR M, TOMZYNSKI TJ, READ E, JOHNSON E, ROLFE R, NASIR P, SHAH H, HAAKE DA, MANNING P, KAUL A. Gastrointestinal microflora studies in late-onset autism. **Clin Infect Dis.** 2002 Sep 1;35(Suppl 1):S6-S16. doi: 10.1086/341914. PMID: 12173102.

FOLSTEIN S, RUTTER M. Infantile autism: a genetic study of 21 twin pairs. **J Child Psychol Psychiatry.** 1977 Sep;18(4):297-321. doi: 10.1111/j.1469-7610.1977.tb00443.x. PMID: 562353.

GERSHON MD. **The enteric nervous system: a second brain.** Hosp Pract (1995). 1999 Jul 15;34(7):31-2, 35-8, 41-2 passim. doi: 10.3810/hp.1999.07.153. PMID: 10418549.

GRIESI-OLIVEIRA, K.; SERTIE, A. L. **Transtornos do espectro autista: um guia atualizado para aconselhamento genético.** Einstein, São Paulo, v.15, n.2, p.233-238, 2017.

GRIESI-OLIVEIRA, Karina; SERTIE, Adriana L. Transtornos do espectro autista: um guia atualizado para aconselhamento genético. **Einstein** (São Paulo), São Paulo, v. 15, n. 2, p. 233–238, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082017RB4037>

GUPTA, A. R., & STATE, M. W.. (2006). Autismo: genética. **Brazilian Journal of Psychiatry**, 28, s29–s38. <https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000500005>

HIROTA T, REI BH. **Transtorno do Espectro Autista: uma revisão.** JAMA. 10 de janeiro de 2023; 329(2):157-168.

HSIAO EY, MCBRIDE SW, HSIEN S, SHARON G, HYDE ER, MCCUE T, CODELLI JA, CHOW J, REISMAN SE, PETROSINO JF, PATTERSON PH, MAZMANIAN SK. **Microbiota**

modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders. *Cell.* 2013 Dec 19;155(7):1451-63. doi: 10.1016/j.cell.2013.11.024. Epub 2013 Dec 5. PMID: 24315484; PMCID: PMC3897394.

IGLESIAS-VÁZQUEZ L, VAN GINKEL RIBA G, ARIJA V, CANALS J. Composition of Gut Microbiota in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Nutrients.** 2020 Mar 17;12(3):792. doi: 10.3390/nu12030792. PMID: 32192218; PMCID: PMC7146354.

KANG DW, ADAMS JB, COLEMAN DM, POLLARD EL, MALDONADO J, MCDONOUGH-MEANS S, CAPORASO JG, KRAJMALNIK-BROWN R. Long-term benefit of Microbiota Transfer Therapy on autism symptoms and gut microbiota. **Sci Rep.** 2019 Apr 9;9(1):5821. doi: 10.1038/s41598-019-42183-0. PMID: 30967657; PMCID: PMC6456593.

KEMPER TL, BAUMAN M. Neuropathology of infantile autism. **J Neuropathol Exp Neurol.** 1998 Jul;57(7):645-52. doi: 10.1097/00005072-199807000-00001. PMID: 9690668.

LIU YW, LIONG MT, CHUNG YE, HUANG HY, PENG WS, CHENG YF, LIN YS, WU YY, TSAI YC. Effects of *Lactobacillus plantarum* PS128 on Children with Autism Spectrum Disorder in Taiwan: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. **Nutrients.** 2019 Apr 11;11(4):820. doi: 10.3390/nu11040820. PMID: 30979038; PMCID: PMC6521002.

MANNION, A., & LEADER, G. Comorbidity in autism spectrum disorder: A literature review. **Research in Autism Spectrum Disorders**, 7(12), 1595-1616, 2013.

MAYER, Emeran A.; NALIBOFF, Bruce D.; CRAIG, A. D. (Bud). Neuroimaging of the brain-gut axis: from basic understanding to treatment of functional GI disorders. **Gastroenterology**, Filadélfia, v. 131, n. 6, p. 1925–1942, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2006.10.026>

MING X, STEIN TP, BARNES V, RHODES N, GUO L. Metabolic perturbation in autism spectrum disorders: a metabolomics study. **J Proteome Res.** 2012 Dec 7;11(12):5856-62. doi: 10.1021/pr300910n. Epub 2012 Nov 9. PMID: 23106572.

NIKOLOV R, JONKER J, SCAHILL L. Autismo: tratamentos psicofarmacológicos e áreas de interesse para desenvolvimentos futuros. **Braz J Psychiatry [Internet].** 2006May;28:s39–46. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000500006>

NIKOLOV, Roumen; JONKER, Jacob and SCAHILL, Lawrence. Autismo: tratamentos psicofarmacológicos e áreas de interesse para desenvolvimentos futuros. **Rev. Bras. Psiquiatr.** [online]. 2006, vol.28, suppl.1

Rodríguez-Barrionuevo AC, Rodríguez-Vives MA. Diagnóstico clínico do autismo. **Rev Neurol** 2002;34 (S1):72-0

SHAW KA, MAENNER MJ, BAKIAN AV, *et al.* **Early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 years — autism and developmental disabilities monitoring network**, 11 Sites, United States, 2018. *MMWR Surveill Summ* 2021;70(No. SS-10):1–14. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7010a1>.

SILVA M, MULICK JA. Diagnosticando o transtorno autista: aspectos fundamentais e considerações práticas. **Psicol cienc prof [Internet].** 2009;29(1):116–31

SILVA, Maria; MULICK, James A. Diagnosticando o transtorno autista: aspectos fundamentais e considerações práticas. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 29, n. 1, p. 116–131, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932009000100010>

STEPHAN, C.; GOMES, P. R.; ANDRADE, L. M. Compreensão e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista: um desafio social contemporâneo. **Revista Brasileira de Saúde e Educação**, Belo Horizonte, v. 4, n. 2, p. 55–63, 2022.

ZELIADT N. **A terapia CRISPR pode reverter os efeitos da mutação do autismo muito além da infância.** Spectrum News, 20 de outubro de 2019. <https://www.spectrumnews.org/news/crispr-therapy-may-reverse-autism-mutations-effects-well-past-infancy/>

ZHANG J, ZHU G, WAN L, LIANG Y, LIU X, YAN H, ZHANG B, YANG G. Effect of fecal microbiota transplantation in children with autism spectrum disorder: **A systematic review.** **Front Psychiatry.** 2023 Mar 2;14:1123658. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1123658. PMID: 36937721; PMCID: PMC10017995.

ZHOU J, HE F, YANG F, YANG Z, XIE Y, ZHOU S, LIANG J, XU R, WANG Y, GUO H, ZHOU W, WANG M. Increased stool immunoglobulin A level in children with autism spectrum disorders. **Res Dev Disabil.** 2018 Nov; 82:90-94. doi: 10.1016/j.ridd.2017.10.009. Epub 2017 Nov 6. PMID: 29102384.